

VIOLENȚA DOMESTICĂ – CAUZĂ GENERATOARE MAJORĂ A INFRAȚIUNII DE PROVOCARE ILEGALĂ A AVORTULUI

Alexandru CICALA,
Daniela NICOLAESCU
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

Violența în familie este o problemă globală, cu care se confruntă toate țările lumii, bine camuflată și deghizată prin intermediul multor reprezentări greșite despre rolul tradițional al bărbatului și al femeii în familie și în societate. Această afectează personalitatea în totalitate, atât fizic cât și psihologic, proces fiind urmat de consecințe devastatoare. Una dintre acestea este avortul ilegal, un alt flagel care dezechilibrează evoluția obișnuită a vieții, a lumii contemporane și a urmașilor noștri.

Cuvinte-cheie: *violența în familie; avort; avort ilegal; dezechilibru; consecințe; problemă.*

LA VIOLENCE DOMESTIQUE – LA PRINCIPALE CAUSE DU CRIME DE PROVOQUER L’AVORTEMENT ILLÉGAL

La violence domestique est un problème mondial auquel tous les pays du monde sont confrontés, bien camouflée et déguisée par de nombreuses fausses idées sur le rôle traditionnel de l’homme et de la femme dans la famille et la société. Elle affecte complètement la personnalité, physiquement et psychologiquement, le processus étant suivi de conséquences dévastatrices. L’un d’entre eux est l’avortement illégal, un autre fléau qui déséquilibre l’évolution ordinaire de la vie, le monde contemporain et nos descendants.

Mots-clés: *violence familiale; avortement; avortement illégal; déséquilibre; conséquences; problème.*

Introducere. Violența în familie a crescut alarmant în contextul unei societăți generatoare de nemulțumiri și frustrări ce oferă premisele unui comportament violent. Comportamentul agresiv a fost studiat îndelung de multe persoane, care au încercat să găsească cauzele și chiar să prevină diferitele stări cauzatoare de agresivitate. Conform definiției date de *Dicționarul explicativ al limbii române*, agresivitatea este „un comportament distructiv și violent orientat spre persoane, obiecte sau spre sine”. Există și o agresivitate calmă, nonviolență, dar întotdeauna agresivitatea semnifică atac, ofensivă, ostilitate, punere în primejdie sau chiar distrugere. A fost constatat că aproape jumătate din populația Republicii Moldova nu știe de existența unui instrument juridic care să reglementeze violența în familie, iar 80% dintre victimele violenței nu au apelat niciodată la instituții specializate. Populația Republicii Moldova este mai tolerantă față de problematica violenței în familie decât populația altor țări din Uniunea Europeană, întrucât patru din zece moldoveni consideră că violența fizică în familie nu sunt acte foarte grave, comparativ cu alte țări din UE în care doar un individ din zece este mai tolerant [1, p. 6].

Violența în familie își are originea în structura socială, în tradiții, obiceiuri și mentalități care subînțeleg superioritatea bărbatului asupra femeii. Există o serie de factori agravanți ai manifestărilor violente în familie, cum ar fi mutațiile intervenite la nivelul relațiilor intrafamiliale, apariția unor puternici factori

de deteriorare a raporturilor dintre parteneri – starea de stres, creșterea consumului de alcool, infidelitatea, gelozia. Un factor des întâlnit în ultima perioadă îl reprezintă proliferarea violenței prin mijloace mass-media, precum și atitudinea de indiferență a opiniei publice față de comiterea actelor de violență în familie. Despre cauzele generatoare ale violenței în familie, putem discuta necondiționat, problema ce ne preocupă este *versus*, adică „*violența domestică*” cauză a căror fenomene?! Astfel, o consecință gravă a comportamentului și abuzului violent în familie față de femei le determină pe acestea la *avort*, fie acesta legal sau ilegal.

Metode și materiale aplicate. În procesul elaborării studiului, au fost folosite materialul doctrinar și normative cu privire la infracțiunile de violență domestică și provocare ilegală a avortului. De asemenea, investigarea acestui fenomen a fost posibilă prin aplicarea mai multor metode de cercetare științifică a teoriei dreptului și criminologiei: metoda logică, metoda analizei comparative, analiza sistemică, statistică etc. Totodată, au fost utilizate lucrările savanților autohtoni, precum și materialele științifice ale doctrinilor altor state.

Conținutul de bază. Violența umană are nenumărate forme de manifestare. Securitatea personală este amenințată cotidian în diferite locuri și în diferite circumstanțe: acasă sau în alte locuințe, la școală, la locul de muncă, în cursul desfășurării unor evenimente sportive, pe stradă. O clasificare generală ar urma

distincția dintre spațiul privat și cel public – locuințe și spații publice – pe de o parte, și combinația acestora: spațiul public-privat ca spații comune în clădiri rezidențiale. Violența și frica de a fi victimizat afectează neîndoiește calitatea vieții oricărui individ, dar diferite grupuri – femeile, copiii și persoanele vârstnice – sunt de obicei considerate drept ținte predilecte ale actelor de violență [2].

La noi, violența domestică s-a impus datorită preocupării privind statutul femeii, criticilor aduse sexismului, manifestat în societate în diferite domenii ale vieții politice, sociale și culturale. Secundar, ea a inclus și probleme legate de statutul copilului, de problematica socială a copilului-abandon, copiilor străzii, absenteism școlar, abuzul și exploatarea copilului, situația copilului instituționalizat, drogurile etc., conturând un conținut în care femeile și copiii se reunesc în mod predilect în categoria victimelor [3]. Cu toate eforturile de a asigura un climat de egalitate între sexe în sfera publică, o privire mai atentă asupra familiei, relațiilor intrafamiliale și a relațiilor în cuplu, a evidențiat contraste și realități disfuncționale. Presiunile către modernizarea și democratizarea relațiilor intrafamiliale au dus, în mod paradoxal, la supraîncărcarea femeii și la criminalizarea ei în raport cu statutul parental.

Ceea ce în privința femeilor se consideră un comportament deviat de la normă, în privința bărbaților acesta a căpătat statut de normă (fumatul, consumul de alcool, neglijarea obligațiilor părintești, violența etc.). Avortul, în spatele căruia deseori stă bărbatul, este atribuit în mare parte doar femeii. Adesea femeile devin victime ale acestei contradicții culturale [4, p.28].

Este constatat faptul că violența în familie este catalizatorul recurgerii femeilor la avort legal, dar, cu părere de rău, și la un avort criminal. Agresiunile și violența sistematice atât fizice cât și psihologice induc femeia într-o stare de tulburare psihică, menită să acționeze, fără conștientizarea acțiunilor ce le întreprinde.

În urma unui sondaj realizat în Republica Moldova, rata totală de prevalență a violenței (psihologice, fizică sau sexuală) din partea soțului sau a partenerului pe parcursul vieții este de 63,4% sau, altfel spus, 6 din 10 femei s-au confruntat, de la vârsta de 15 ani, cel puțin cu o formă de violență. Statutul social și economic al victimei și mediul de reședință determină într-o anumită măsură probabilitatea survenirii cazurilor de violență din partea soțului sau partenerului. Astfel, rata prevalenței violenței pe parcursul vieții în rândul femeilor din mediul rural (68,2%) este mai mare decât în cazul femeilor din mediul urban (57,4%). Vârsta este un alt factor care determină riscul expunerii la violență din partea partenerului. Deși violența din partea soțului sau a partenerului este pe larg răspândită

în toate grupurile de vârstă, cel mai mare număr de femei, care au suferit de violență din partea soțului sau a partenerului, se regăsește în rândul femeilor cu vârsta de 45-54 de ani (70,3%), urmate de femeile din grupul de vârstă de 55-59 de ani (69,1%) și 60-65 de ani (64,3%) [5]. Totuși, datele relevă faptul că peste jumătate dintre femeile mai tinere, de asemenea, au raportat cazuri de violență psihologică, fizică sau sexuală.

Femeile divorțate sau separate raportează mai multe cazuri de violență din partea soțului sau a partenerului (84%), iar cea mai mică prevalență a violenței se atestă în rândul femeilor aflate în concubinaj (53,1%) [6].

Un studiu național cu privire la *violența împotriva femeilor*, realizat în 2011, a arătat că 10,5% dintre femeile cu vârste cuprinse între 15-24 de ani au fost supuse vreodată violenței sexuale de către soțul sau partenerul lor [7].

Totodată, un alt studiu realizat în România, a constatat că 35,42% dintre copiii străzii își părăsesc locuința familială din cauza violențelor petrecute între părinți, iar 2% din cauza abuzurilor sexuale. De asemenea, 39% dintre copiii străzii au declarat că cel puțin unul dintre părinți este alcoolic. Din lotul de copii, 50% proveneau din familii disfuncționale [8, p.15].

Ca urmare atestăm că bărbații sunt mai frecvent agresori ai copiilor. Copiii raportează mai frecvent victimizarea lor de către tați, tați vitregi sau o rudă de sex masculin.

Părinții absenți sau devianți, lipsa unui climat preponderent ordonat, lipsa supravegherii – inclusiv neglijența cu urmări grave, adesea tragice –, indiferența și lipsa de implicare afectivă (așa-numita frigiditate maternă), carențele de alocație psihologică, toate acestea pot determina comportamente violente, adesea stabilizate și structurate, persistente în timp, ca reacție a copiilor la felul în care trăiesc și sunt tratați.

Copiii care provin din familii violente vor tinde să reproducă violența din familie, vor transfera violența ca ceva firesc în relațiile cu alții, vor deveni, la rândul lor, agresori, folosind violența fizică ca modalitate de gestionare a conflictelor și divergențelor interpersonale.

Conform opiniei autorului autohton O. Gagauz, comportamentul acestor persoane, pe viitor, va determina violență asupra partenerului de viață, manifestată sub formă de violențe fizică, psihică, sexuală și nu în ultimul rând incestul. Este regretabil faptul că în urma acestor acțiuni amorale și pasibile de răspundere penală, femeia însărcinată recurge la cea mai ușoară cale, care din punctul său de vedere este și cea mai corectă, la un avort ilegal. În alte situații, femeile care au fost supuse unui abuz fizic sau sexual, de regulă, pe o perioadă lungă de timp au nevoie de servicii medicale și vor suferi o perioadă de lungă durată de tulburări

psihice și emoționale și cu siguranță vor avea probleme cu sănătatea reproductivă [9, p.62].

În această ordine de idei, constatăm că violența împotriva femeii din partea soțului sau a partenerului are impact negativ grav asupra stării fizice și emoționale a acesteia și, în consecință, agravează nu numai starea generală a femeii, dar se răsfrânge și asupra bunăstării familiei în general. Astfel, datorită moralului scăzut și sentimentului de frustrare, frică, izolare, deprimare, depresie, femeile însărcinate decid să recurgă la cea mai ușoară cale din punctul lor de vedere la un avort ilegal.

Fortarea sau inducerea femeii la avort ilegal a ajuns să fie regula, și nu excepția, majoritatea situațiilor de criză de sarcină fiind declanșate de agresiunea psihologică, fizică și economică dezlănțuită contra femeii și a copilului său de partener, părinți, medici, prieteni și colegi de muncă.

Un număr mare dintre femeile care recurg la avort ilegal fac parte din familii dezbinat, cu părinți ce consumă alcool, divorțați, altele chiar dacă trăiesc într-un mediu sănătos, într-o familie normală, „în numele dragostei” au legături înainte de a se căsători, și se trezesc în astfel de situații în care, de cele mai multe ori, avortul sau cu regret avortul ilegal reprezintă pentru ele singura soluție.

Cei care își încep viața sexuală devreme nu conștientizează că acest lucru poate fi daunător atât din punct de vedere fizic, cât mai ales moral.

Femeile ce se confruntă cu o sarcină la o vârstă considerată fragedă (15-18 ani) apelează la avort ilegal gândindu-se că un copil le poate afecta desfășurarea normală a cursului vieții lor. Mai grav este faptul când în urma unei relații întâmplătoare sau chiar dacă este de durată, aceasta nu se poate concretiza printr-o căsătorie, prefeabil pentru ele este să avorteze [9, p. 43].

Cu siguranță femeile, în general, și cele din acest grup menționat, în special, ce suferă un avort ilegal care nu s-a soldat cu decesul acestei femei, majoritatea rămân cu sechele fizice, dar mai ales psihice pe viață.

Un pericol și mai mare prezintă aplicarea violenței fizice asupra unei femei însărcinate care, în opinia autorului VI. Beliș, se poate produce un avort post-traumatic și conform prevederilor Codului penal al Republicii Moldova această faptă este incriminată în art.151 „Vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății”. Din punct de vedere juridic, este indiferent dacă autorul faptei cunoștea sau nu starea de gravitate a victimei, dar desigur că, în caz afirmativ și îndeosebi dacă prin lovire intenționează să producă avortul, aceste considerente constituie o circumstanță agravantă [12].

Avortul posttraumatic, deși rar întâlnit în practică, constituie o vătămare corporală gravă, uneori putând avea drept consecință și pierderea capacității de pro-

creere (rupturi uterine sau infecții grave, necesitând histerectomie). Însă, această noțiune nu este prevăzută în Codul penal al Republicii Moldova, ea fiind asimilabilă cu pierderea unui organ, a funcției acestuia și constituie o infirmitate permanent.

În altă ordine de idei, menționăm că abuzul sexual în cadrul familiei asupra copiilor minori, copiilor vitregi și chiar asupra soției sau concubinei este una din cauzele sarcinii la femeile care necondiționat este înlăturată prin provocarea ilegală a avortului, multe dintre acestea și-au început viața sexuală neavând propria voință și nu au comunicat despre aceste ilegalități organelor de drept. Ca urmare, pentru evitarea posibilității de scurgere a informațiilor, că a rămas însărcinată în urma unui incest sau unui viol, femeile și, în cel mai rău caz, adolescentele evită medicul și recurg doar la avorturi ilegale. Deși, CP RM [11] prevede sancțiuni în cazul întreținerii raporturilor sexuale cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, precum și delimitează cazuri de violență sexuală, incest și sancțiuni respective, totuși în multe cazuri persoanele care au săvârșit aceste crime scapă de pedepsire. A fost estimat că la nivel global 40-60% dintre abuzurile sexuale sunt față de tinerele cu vârsta de până la 16 ani [1, p. 21].

Femeile, căsătorite sau necăsătorite, de multe ori nu au nicio putere asupra naturii și calendarului relațiilor sexuale și prezența violenței domestice care de multe ori se soldează cu constrângerea sexuală, violul și incestul sunt experiențe comune pentru multe dintre ele. Studiile în domeniu au demonstrat că în lume proporția fetelor care au raportat că prima lor experiență sexuală a avut loc în condițiile de constrângere variază de la 15% până la 30%. În unele țări înalt dezvoltate, a fost înregistrată o corelație puternică între încălcarea drepturilor sexuale ale femeilor și sarcina ulterioară soldate cu avorturi ilegale [12].

Un studiu realizat de cercetătorii Universității canadiene Western Ontario (London, 2006), de cei de la Centrul pentru Științe Medicale din Londra – Ontario, respectiv de la Universitatea din Colorado, a demonstrat din nou existența unei legături între avort și violența domestică. Noua cercetare științifică coincide cu descoperirile făcute în Statele Unite și Marea Britanie care au evidențiat, fără urmă de îndoială, o puternică legătură între violență și avort, precum și între folosirea anticoncepționalelor și practica avorturilor repetate.

Un număr de 1.127 de femei programate pentru avort au completat un chestionar cu 65 de întrebări într-o secție pentru avorturi din cadrul unui spital din Londra canadiană (provincia Ontario). Rezultatele au arătat că, per ansamblu, 20% dintre ele au fost supuse la abuzuri fizice de către partenerii lor, iar 27% prezentau un trecut de abuzuri sexuale.

Un studiu asemănător realizat în SUA a arătat că

31% dintre femeile care voiau să facă avort fuseseră anterior supuse abuzurilor fizice sau sexuale într-un anumit moment al vieții lor și că, dintre ele, mai mult de jumătate au fost martore ale violenței domestice când erau mici. Studiul britanic a arătat că riscul de violență domestică a crescut de două ori mai mult pe timpul sarcinii. Cercetătorii care au luat parte la studiul canadian sugerează că un motiv al unora dintre femeile care recurg la avort în caz de violență domestică este dorința prost înțeleasă de a-și proteja astfel viitorii copii de o viață într-un mediu perturbator sau violent în care și ele au fost nevoite să trăiască.

Din acest studiu a mai fost dedus faptul că un procent semnificativ dintre femeile care doreau să facă un al doilea avort sau avorturi repetate folosiseră metode contraceptive artificiale în momentul în care au rămas însărcinate. 90% dintre femeile care urmau să facă avorturi repetate folosiseră metode anticoncepționale în trecut, iar în momentul concepției sarcinii curente, 60% dintre ele folosiseră prezervative, iar 40% folosiseră un contraceptiv oral.

Militanții pro viață au atras atenția asupra pericolului utilizării generalizate a anticoncepționalelor chimice și asupra legăturii acestora cu incidența ridicată a avorturilor. Argumentul lor este că o femeie care și-a început viața sexuală și folosește „pilula” este mult mai dispusă să apeleze la avort ca plan de rezervă în cazul în care contracepția eșuează.

Studiul britanic anterior menționat a mai arătat că, în ciuda incidenței ridicate a abuzurilor, doar 2% dintre femeile care doreau să facă avort rămăseseră însărcinate în urma unui viol. Acest lucru vine în contradicție cu faptul că așa-zisa „excepție pe motiv de viol” este în mod frecvent invocată ca o justificare a solicitării avortului legal la cerere. Influența pe care a avut-o utilizarea pe scară largă a metodelor contraceptive asupra creării așa-zisei „mentalități contraceptive” și dovezile că o asemenea mentalitate conduce la avort au fost consemnate în repetate rânduri de către comunitatea medicală [13].

Concluzii și recomandări. Avortul a fost și rămâne cea mai gravă formă de violență împotriva femeilor: pentru că îi dă aparența de legitimitate și îndepărtează din conștiința publică orice nuanță a gravității acestui act, în așa fel încât împingerea femeii către avort e considerată normală, iar opoziția acesteia, atâta câtă e – un moft.

Familia are o influență enormă asupra comportamentului adolescenței care se formează ca personalitate. Astfel, toate modelele comportamentale riscante promovate, într-un fel sau altul de familie, formează un factor de risc crescut la dezvoltarea unor comportamente dezaprobat social, acestea fiind valabile și în cazul unui debut timpuriu al vieții sexuale.

Violența împotriva femeii în familie este un rezultat al inegalității de gen și al discriminării care sunt

acceptate socialmente și, astfel, rămân a fi pe larg nesancționate. Abuzul sexual asupra femeilor are o incidență greu de stabilit. Cercetările recente în domeniu demonstrează că în regiunea europeană se înregistrează caracteristici similare cu privire la violența sexuală asupra femeilor, fiind identificat un procent destul de ridicat de fete care au raportat despre contact sexual abuziv – aproximativ 10% [14].

Abuzurile sexuale, de asemenea, reprezintă unul din factorii de bază care favorizează producerea cazurilor de avorturi ilegale. Anume, urmare a cazurilor de violuri, incesturi, femeile rămân însărcinate și sub teama blamării de către societate acestea nu se adresează la un medic de specialitate și să recurgă la un avort legal, dar aleg cea mai scurtă cale și mai puțin costisitoare, avortul ilegal. Astfel, își pun în pericol propria sănătate iar în unele cazuri poate să se soldeze chiar și cu moartea femeii.

În concluzie, putem afirma că o consecință crucială a violenței în familie este atât avortul legal, cât și cel ilegal. De asemenea, în urma abuzurilor sexuale față de copii minori, copii vitregi, partenera de viață (soție sau concubină) și prezența unei sarcini involuntare survin consecințele indiscutabile ale procedurii de provocare a avortului ilegal.

Drept recomandări în privința temei abordate putem enumera următoarele:

- a acorda sprijin și asistență socială femeilor gravide, eforturi psihologice ale specialiștilor cu acestea în vederea prevenirii deciziei de a avorta;
- a reevalua măsurile de pedepsire a agresorilor, pentru a combina măsurile eficiente de restricție cu programele de suport psihologic etc.;
- a reevalua principiile cadrului legal-normativ, pentru a arăta ca fiind prioritare respectarea și protecția drepturilor victimelor;
- a adopta acte legal-normative, care ar permite poliției să execute legea în interesele victimei, deoarece acum ofițerul de poliție poate fi tras la răspundere pentru intrarea în domiciliul persoanei;
- a instrui colaboratorii de poliție cu privire la obligațiile lor și măsurile întreprinse în cazurile de violență în familie, precum și sensibilizarea acestora cu privire la problema violenței în familie și inegalității de gen;
- a spori nivelul de autoidentificare a populației prin apelarea la asistența medicilor, prin informarea populației despre drepturi, servicii, consecințele violenței domestice etc.;
- a promova o cultură de toleranță zero față de violența în familie prin organizarea campaniilor de informare în baza unor astfel de noțiuni, cum sunt drepturile omului, egalitatea de gen, masculinitatea netraditională, precum și de informare cu privire la cadrul existent legal și de politici și serviciile disponibile.

Referințe:

1. LIICEANU, A., SAUCAN, D.Ș., MICLE, M.I. *Violența domestică și criminalitatea feminină*. București, 2004.
2. Legea nr.45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Publicată la 18.03.2008 în: *Monitorul Oficial*, nr. 55-56.
3. Legea nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. Publicată la 24.03.2006 în: *Monitorul Oficial*, nr. 47-50.
4. LARII I., POHILĂ, O. Factorii criminogeni ai infracțiunilor de exploatare sexuală a femeilor și copiilor. În: *Legea și viața*, 2017, nr.5, p.28.
5. Sondajul demografic și de sănătate din Moldova, 2005, realizat de Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă, Ministerul Sănătății.
6. Raportul OMS, Raportul mondial cu privire la violență și sănătate. Geneva, 2002.
7. *Violența față de femei în familie în Republica Moldova*. Chișinău, 2011. <http://www.statistica.md> (vizualizat la data de 13.01.2018).
8. RĂDULESCU, S.M. *Copilul abuzat și neglijat*. București: ANPCA, 2000.
9. GAGAUZ, O. *Sarcina în vîrsta adolescenței*. Chișinău, 2015.
10. BELIȘ, VI. *Curs de Medicină legală*. București, 1999.
11. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2002, nr.128.
12. Adolescent pregnancy in Eastern Europe and Central Asia http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Adolescent_pregnancy_in_EasternEurope_and_Central_Asia_0.pd. (vizualizat la data de 25.12.2017).
13. PHILLIPS, S.P. *Violence and abortions: What's a doctor to do?*, <http://www.cmaj.ca/content/172/5/653.full?etoc>, (vizualizat la data de 25.12.2017)
14. IMAS inc. și Winrock International, 2012, Femeile aflate în situații de risc în Republica Moldova. Sondaj de opinie reprezentativ național, p.63, http://www.atnet.md/public/46/en/Women%20At%20Risk_eng.pdf. (vizualizat la data de 28.12.2017).

Prezentat la 15.02.2018